

Open-Access-Checkliste

Checkliste für Ihre Fachhochschule / Universität / Forschungseinrichtung

Die hier vorgestellten 10 Maßnahmen sind darauf ausgelegt, dass jede von ihnen von einem einzelnen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin (je nach Kenntnisstand) **in jeweils weniger als 30 Minuten** durchgeführt werden können. Sie richtet sich an Open-Access-Beauftragte oder Open-Access-Interessierte in wissenschaftlichen Institutionen. Versuchen Sie mindestens 5 von Ihnen abzuarbeiten. Bei Rückfragen können Sie sich jederzeit an die [deutschsprachige Open-Science-Mailingliste](#) wenden oder sich auf open-access.net informieren.

Version: 1.0 / 22.6.15 DOI: [10.5281/zenodo.19050](https://doi.org/10.5281/zenodo.19050)

1. Bitten Sie Ihre Personalabteilung, folgenden Satz bei Personalausreibungen mit aufzunehmen: Open-Access-Publikationen werden mit anderen Veröffentlichungen gleichwertig behandelt.
2. Erstellen Sie eine Checkliste (siehe [Beispielcheckliste](#)) zum offenen Publizieren an Ihrer Universität. Lassen Sie diese den Einstellungsunterlagen beilegen und über universitätsinterne Mailinglisten (z.B. Graduiertenschulen oder Fakultäten) verteilen.
3. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Bibliothek oder der Universitätsleitung nach einer Open-Access-Strategie und tragen Sie den Link zu der Information [hier](#) ein. Ist keine Open-Access-Strategie vorhanden, erkundigen Sie sich nach Kontakten und regen Sie ein Treffen an.
4. Planen Sie eine Veranstaltung, um den Austausch zum Thema Open Access zu fördern. Neben Präsentationen und Infoveranstaltungen zur [Open Access Week](#) sind auch regelmäßige Events möglich wie z.B. ein regelmäßiger Open Access Coffee mit Doktoranden. Tragen Sie die Informationen [hier](#) ein.
5. Kontaktieren Sie drei ForscherInnen an Ihrer Einrichtung und bitten Sie um kurze Statements zu Open Access. Verfassen Sie mit diesen Statements eine Infomail zu den Publikationsmöglichkeiten und verteilen diese über die größten Univerteiler oder über Infomaterial wie Flyer oder Plakate.
6. Treffen Sie sich mit Vertretern und Vertreterinnen der Studierendenschaft und besprechen Sie Anknüpfungspunkte für das Thema Open Access. Stellen Sie gemeinsame Überlegungen an, um bereits Studierenden ein Forum zum Open-Access-Publizieren zu ermöglichen.
7. Schreiben Sie eine Anfrage an Doktorandenschulen, Fachschaften oder eine andere Gruppe von Wissenschaftlern an Ihrer Institution und bieten Sie einen Kurzvortrag zu Open Access an.
8. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Bibliothek nach der Anzahl von Open-Access-Publikationen auf den Servern der Universität und nach deren Abrufzahlen.

Schreiben Sie einen Blogpost dazu oder verfassen Sie gemeinsam mit der Presseabteilung eine Presseerklärung dazu.

9. Interviewen Sie den Forschungsservice oder einen Bibliotheksverantwortlichen zu Best Practices für Open Access an Ihrer Forschungsinstitution und veröffentlichen Sie den Text über einen geeigneten Verteiler.
10. Identifizieren Sie ein besonderes Open-Access-Projekt an Ihrer Institution und tragen Sie es [hier](#) ein.

Haben Sie Verbesserungsvorschläge zu dieser Liste? [Dann können Sie hier Vorschläge für die Anpassung der Aufgaben abgeben.](#)

Haben Sie Rückfragen oder suchen Kontakt? Schicken Sie eine Mail an [christian\(punkt\)heise\(at\)okfn.de](mailto:christian(punkt)heise(at)okfn.de).

Dieses Werk ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz](#).